

**DAVLAT TOMONIDAN INNOVATSION FAOLIYATNI
QO'LLAB QUVVATLASH VA BOSHQARISHDA AMALGA
OSHIRILAYOTGAN ISHLAR**

Qurbanov Mansur Maxmudovich

Ellikqal'a tuman kasb-hunar maktabining o'quv ishlari
bo'yicha direktor o'rinbosari.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, davlat tomonidan innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash va boshqarishda amalga oshirilayotgan ishlar. O'zbekiston Markaziy Osiyoda innovatsiyalar va taraqqiyot yo'li sifatida namoyon bo'ldi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning istiqbolli rahbarligida mamlakatimizda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va boshqarish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Strategik siyosatni amalga oshirish, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, ta'limni rivojlantirish hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish orqali O'zbekiston innovatsiyalar gullab-yashnaydigan jonli ekotizim yaratmoqda.*

Kalit so'zlar: *davlat, innovatsiyalar, davlat boshqaruvi, innovatsiyalarni rivojlantirish, strategik siyosat, ilmiy tadqiqotlar, inson huquqlari.*

O'zbekiston ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarning innovatsiyalarni rivojlantirishdagi muhim rolini tan oladi. Hukumat ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishni sezilarli darajada oshirdi, olimlar va olimlarni yangi chegaralarni o'rganishga undadi. Ilmiy-tadqiqot institutlari va universitetlar turli sohalarda, jumladan, texnologiya, qishloq xo'jaligi va sog'liqni saqlash sohasida innovatsion tadqiqotlar o'tkazish imkonini beruvchi katta yordam oladi.

O‘zbekistonda ilmiy-tadqiqot, ishlanmalar va innovatsiyalar uchun markaz bo‘lib xizmat qiluvchi texnologik parklar va innovatsiya markazlari tashkil etilgan. Ushbu markazlar yangi boshlanuvchilar va tadbirkorlar uchun eng zamonaviy jihozlar, mentorlik dasturlari va tarmoq imkoniyatlarini taqdim etadi. Poytaxt Toshkentda turli sohalardagi innovatorlar va ekspertlar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi bir qancha innovatsion markazlar joylashgan.

O‘zbekiston xalqaro hamkorlik va bilim almashish dasturlarida faol ishtirok etadi. Hukumat tadqiqotchilar, olimlar va innovatorlarni boshqa mamlakatlardagi hamkasblari bilan hamkorlik qilishga undaydi. Bunday o‘zaro aloqalar g‘oyalar, texnologiyalar va ilg‘or tajribalar almashinuvini osonlashtiradi, jahon miqyosida raqobatbardosh bo‘lgan innovatsiyalar madaniyatini rivojlantiradi.

O‘zbekistonda startup va kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks dasturlar joriy etilgan. Grantlar, past foizli kreditlar, ustozlik dasturlari kabi tashabbuslar tashabbuskor tadbirkorlarga zarur resurslar va ko‘rsatmalar beradi. Bu dasturlar nafaqat innovatsiyalarni rag‘batlantirish, balki aholi bandligini ta‘minlash, mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish imkonini beradi.

Intellektual mulk huquqlarining mustahkam asosi innovatsiyalarni rivojlantirish uchun zarurdir. O‘zbekiston patent va mualliflik huquqi to‘g‘risidagi qonunlarini mustahkamlab, intellektual mulk himoyasini ta‘minladi. Ushbu huquqiy himoya innovatorlar va ixtirochilarni tadqiqotga sarmoya kiritishga undaydi, ularning ijodi himoya qilinishiga ishonch hosil qiladi, shu bilan innovatsiya va ijodkorlik madaniyatini yuksaltiradi.

O‘zbekiston hukumati davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni faol rivojlantirmoqda. Davlat-xususiy sheriklik bilim, resurslar va tajriba almashishni osonlashtiradi. Birgalikda ishlash orqali davlat idoralari, xususiy kompaniyalar va

ilmiy muassasalar murakkab muammolarni hal qilishlari mumkin, bu esa butun jamiyatga foyda keltiradigan innovatsion yechimlarga olib keladi:

- **Mablag'lar va grantlar:** Davlat turli sohalarda innovatsiyalarni rag'batlantirish va osonlashtirish uchun grantlar, subsidiyalar va moliyalashtirish dasturlari orqali moliyaviy yordam beradi.
- **Siyosatni ishlab chiqish:** Davlat innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratish uchun siyosat va qoidalarni ishlab chiqadi. Bunga intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, soliq imtiyozlari va soddalashtirilgan byurokratik jarayonlar kiradi.
- **Infratuzilmani rivojlantirish:** Davlat innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlovchi ekotizimni ta'minlash maqsadida texnoparklar, inkubatorlar va innovatsiya markazlari kabi ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar infratuzilmasini rivojlantirishga sarmoya kiritadi.
- **Ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish:** Davlat innovatsiyalarni rivojlantirishga qodir malakali ishchi kuchini tarbiyalash uchun fan, texnologiya, muhandislik va matematika ta'limini rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Shuningdek, u jismoniy shaxslarning tadbirkorlik va innovatsion ko'nikmalarini oshirish uchun o'quv dasturlari va seminarlar o'tkazadi.
- **Hamkorlik va tarmoq:** Davlat bilim almashinuvi, texnologiyalar transferi va hamkorlikdagi tadqiqot loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun akademiya, sanoat va tadqiqot institutlari o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtiradi.
- **Startaplarni qo'llab-quvvatlash:** Davlat startaplar va kichik va o'rta korxonalarini ustozlik dasturlari, moliyalashtirishdan foydalanish hamda innovatsiyalar va tadbirkorlikni rag'batlantirish uchun tarmoq imkoniyatlari orqali qo'llab-quvvatlaydi.

- Bozorga kirish va tijoratlashtirish: Davlat innovatorlar va tadbirkorlarga bozor ma'lumotlari, savdo missiyalari va eksport yordami bilan ichki va xalqaro bozorlarga kirishda yordam beradi.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion agrobiznes amaliyotiga sarmoya kiritmoqda. Modernizatsiya va aniq qishloq xo'jaligi va gidroponika kabi ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali o'zbek fermerlari hosildorlik va barqarorlikni oshirmoqda. Bundan tashqari, hukumat qurg'oqchilikka chidamli ekinlar va ekologik toza dehqonchilik texnikasini ishlab chiqishga olib keladigan o'simlikshunoslik sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekistonda biznes uchun qulay muhit yaratish maqsadida muhim me'yoriy-huquqiy islohotlar amalga oshirildi. Litsenziyalashning soddalashtirilgan tartiblari, byurokratik to'siqlarning kamayishi, soliq imtiyozlari tadbirkorlik va innovatsiyalarni rag'batlantirmoqda. Bu islohotlar mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va innovatsion faoliyat uchun qulay muhit yaratish imkonini bermoqda.

O'zbekiston barqaror rivojlanish va atrof-muhitni asrash tarafdori. Hukumat ekologik toza texnologiyalarni ishlab chiquvchi korxonalarini rag'batlantirish orqali yashil innovatsiyalarni faol qo'llab-quvvatlaydi. Qayta tiklanadigan energiya manbalari, chiqindilarni boshqarish bo'yicha yechimlar va barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotiga sarmoya kiritib, O'zbekiston tabiiy resurslarini asrash bilan birga innovatsiyalarni rag'batlantirmoqda.

Raqamlashtirish davrida O'zbekiston raqamli transformatsiya bo'yicha ulkan tashabbuslarni boshlab yubordi. Hukumat texnologik infratuzilmaga sarmoya kiritmoqda, elektron boshqaruvni rag'batlantirmoqda va tarmoqlar bo'ylab raqamli yechimlarni qabul qilishni rag'batlantirmoqda. Bu sa'y-harakatlar nafaqat

samaradorlikni oshiradi, balki iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'lgan texnologik innovatsiyalar uchun imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekistonning innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash va boshqarishga sodiqligi mamlakatni bunyodkorlik va taraqqiyot markaziga aylantirmoqda. Tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, STEM ta'limini rag'batlantirish, tadbirkorlarni tarbiyalash, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, me'yoriy islohotlarni amalga oshirish, yashil innovatsiyalarni rag'batlantirish va raqamli transformatsiyani qabul qilish orqali O'zbekiston yorqin va innovatsion kelajakka yo'l ochmoqda.

Xulosa: O'zbekiston innovatsiyalarga asoslangan o'sish sari yo'lini davom ettirar ekan, hukumat, xususiy sektor va ilmiy doiralarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari mamlakat va uning xalqi uchun farovon va barqaror ertangi kunni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga intilishi uning ko'p qirrali yondashuvidan yaqqol namoyon bo'ladi. Texnologiya, ta'lim, tadbirkorlik va barqaror amaliyotlarga sarmoya kiritish orqali mamlakat ijodkorlik va innovatsiyalar gullab-yashnaydigan mustahkam ekotizim yaratmoqda. Ushbu tashabbuslar davom etar ekan, O'zbekiston innovatsiyalar sohasida mintaqaviy va global yetakchiga aylanishga, iqtisodiy taraqqiyotga va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga tayyor. Ushbu sa'y-harakatlar orqali mamlakat nafaqat o'z kelajagini ta'minlamoqda, balki global innovatsion landshaftga sezilarli hissa qo'shmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizastiyalash: natijalar va ustuvor yo'nalishlar. O'quv qo'llanma. TDIU, 2017.

2. Shodmonov Sh., G'afurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma'ruzalar matni. TDIU, 2019.
3. Shodmonov Sh, Minovarova G va Xalilov M. "Iqtisodiyot nazariyasi" fani bo'yicha o'quv uslubiy majmuasi. 2020.
4. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy sayti.
5. www.uza.uz - O'zbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy sayti.
6. www.ceep.uz - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi huzuridagi Samarali iqtisodiy siyosat markazi rasmiy sayti.
7. www.ziyonet.uz